

УДК 94(430).03

**ОТОБРАЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ НАКАНУНЕ РЕФОРМАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XV – НАЧАЛА XVI ВВ.**

**THE REPRESENTATION OF GERMANY ON THE EVE OF THE REFORMATION IN FICTION OF
THE LATE XV – EARLY XVI CENTURIES**

**Николаенко Е.С.¹
Nikolaenko E.S.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучены художественные произведения, написанные накануне и в период Реформации в Германии. По итогам исследования можно проследить, как менялся настрой авторов связи с изменениями в стране, а также заметить их отношение к Церкви.

Abstract. The article analyzes artistic literature produced in Germany leading up to and during the Reformation. The research reveals how authors' perspectives evolved in response to societal shifts and provides insight into their views on the church.

Ключевые слова: Германия, реформация, церковь, коррупция.

Keywords: Germany, Reformation, church, corruption.

Художественная литература всегда была средством отображения эпохи, в которой проживает автор, а также средством борьбы с негативными проявлениями, которые автор видел в своей эпохе. Период накануне во время Реформации не являются исключением, поскольку в этот период многие авторы начинают писать свои работы, посвященные данной теме, критикуя поведение людей, особенно буржуазного и католического слоя общества.

В предреформационный период появляется работа Себастьяна Бранта «Корабль глупцов» [1], в которой показана Германия в период, предшествующий Реформации, то есть в конце XV века. Стиль произведения – сатирическо-дидактическая поэма, описывающая человеческую глупость. В ней выстроена последовательность показа человеческих пороков с помощью путешествия на корабле до страны Наррагония. Но добраться до нее не получается, поскольку корабль управляется такими же дураками, которыми он наполнен.

Как было сказано ранее, в этом произведении показаны основные пороки людей и их основные черты: *«Мир погружен, // отвергнут Богом, // Кишат глупцы по всем дорогам. // Жить дураками им не стыдно, // Но узанными быть обидно»* [1]. Можно заметить, что в тот период, по мнению автора, в Германии было много дураков, и он акцентирует внимание именно на том, что жить с таким качеством считается нормальным, поскольку такими людьми Германия переполнена. Страна погружена во тьму из-за них, из-за чего она не сможет выкарабкаться из нее.

На корабле также присутствуют представители различных профессий, которые, по мнению Бранта, не выполняют свои обязанности по разным причинам: коррупция, работа на обман или просто невыполнение своих обязанностей.

Самая главная проблема, которую он показывает – продажа индульгенций на этом корабле, олицетворяющем Германию. Поскольку это – продажа мест в Раю, тем самым он демонстрирует свое презрение к буржуазии и католикам, которые из-за этого нарушают основные принципы религии и вносят разлад в общество, открывая новые пороки [1]. В книге показано следующее описание церковных служителей: *«Разгневайся Христос сегодня, // Заглохли бы дома господни. // Он, от попов очистив храм, // Добрался бы и к пономарям!»* [1] и *«Недаром Бог вовремя оно // Пить запретил сынам Аарона. // Но в наши дни, какой священник // Той заповеди не изменник?»* [1]. В этих отрывках он обращается к Богу, чтобы

¹ Научный руководитель – Хапаев Вадим Вадимович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

тот обратил внимание на священников и их пороки, а также делая акцент на том, что Божьи законы ими также игнорируются и нарушаются.

Брант также обращает внимание на коррупцию внутри Церкви: *«Коль ты нечисто стал богат, // Ступай поджариваться в ад»* [1] и *«Да, ни в богатстве, ни во власти. // Нет без морали людям счастья»* [1]. Здесь он показывает, что жажда наживы сбивает людей с правильного пути, тем самым подталкивая их на грех, из-за чего они попадают в ад, а при жизни стираются их моральные качества.

Индульгенцию, исходя из того времени, было принято считать с двух сторон: с одной стороны, люди ее воспринимали как легкий путь искупления грехов и возможность быстрого попадания в рай, с другой – появление кружков среди гуманистов, порицающих это явление. В качестве реакции на критику в Западной Церкви была создана «Симфония», которая была призвана бороться с коррупцией и продажей индульгенций.

Основная мысль всего произведения заключена в том, чтобы показать степень бедствия в Германии, изобразив страну умирающей из-за всех сложившихся факторов. Их никто не хочет менять, поскольку само правительство страны наполнено такими же дураками, как и обычное население.

При этом сам Брант никогда не являлся реформатором или революционером. Его работа – способ показать бедствующую страну и помочь ей выйти из этого состояния, но при этом, с приходом Мартина Лютера и началом Реформации, он их не принял, назвав Лютера антихристом и изменником веры.

Следующая работа – «Похвала глупости» – принадлежит перу Эразма Роттердамского [2]. Работа относится к жанру иронического панегирика, поскольку в начале XVI века было модно ссылаться на античных авторов, а также критиковать общественный уклад жизни, сложившийся в обществе.

Он так же, как и Брант, определяет людей в качестве «дураков», поскольку они владеют такими же качествами, как и описанные в «Корабле», но уже рассматривает это через призму религии, политики и культуры. Особое внимание он уделяет католичеству, схоластической науке и богословам. *«Что до богословов, то не лучше ли обойти их молчанием, не трогать болота Камаринского, не прикасаться к этому ядовитому растению? ... во всем этом столько учености и столько трудностей, что, я полагаю, самим апостолам потребовалась бы помощь некоего отнюдь не святого духа, если б им пришлось вступить в спор с новейшими нашими богословами»* [2]. В этом отрывке Эразм Роттердамский делит священников на новую и старую школу, говоря о том, что старое поколение не сможет конкурировать с новыми богословами, поскольку у тех уже другой принцип вероисповедания и учения. Это также прослеживается в деятельности гуманиста, поскольку в дальнейшем он стал представителем оппозиционного кружка, борющегося с церковнослужителями. Поэтому более точно доверять источнику нельзя, но в сравнении с работой Бранта, видя похожие мысли, мы можем уже понимать в каком состоянии жила Германия в тот период.

В LXIV главе он показывает нам образ жизни монахов: *«Иные из них бахвалятся своим неряшеством и попрошайничеством и поднимают страшный шум у дверей, требуя милостыню ... Своей грязью, невежеством, грубостью и бесстыдством эти милые люди, по их собственному мнению, уподобляются в глазах наших апостолов»* [2].

Религиозные обряды: *«Большинство их столь высокого мнения о своих обрядах и ничтожных человеческих приданницах, что самое небо едва считают достойной наградой за такие заслуги»* [2].

Нетерпимость церковных представителей: *«пущаясь во всевозможные тонкости, доказывают, что можно, обнаживши губительный меч, пронзая железом животу брата своего, нисколько не погрешая в то же время против высшей заповеди Христа о любви к ближнему ... Что касается обычных священников, то им, конечно, не подобает уступать в святости жизни своему церковному начальству, а потому, и они сражаются по-военному, мечами, копьями, камнями и прочим оружием, отстаивая свое право на десятину»* [2].

В этих отрывках мы видим критику церковных служителей, связи со следующими особенностями: во-первых, коррупция в то время процветала, поскольку священнослужители говорили об этом в открытую, что, принося милостыню в церковь, можно искупить все грехи. Во-вторых, презрение к Церкви и ее людям, поскольку у тех было мнение, что они при любых обстоятельствах попадут в Рай, так как служат церковной организации. В-третьих, критика Церкви за то, что она поддерживает войны и убийства людей, несмотря на Заповедь о любви к ближнему.

Таким образом, мы видим более широкий спектр рассмотрения ситуации в Германии в тот период в сравнении с работой Бранта. Это также связано с тем, что «Корабль дураков» был написан в 1494 году, а работа Эразма в 1511 г., что свидетельствует о том, что общественно-политическая ситуация в стране за двадцать лет ухудшилась.

На этом фоне появились «Письма темных людей» [3]. Авторы этой сатиры неизвестны, однако есть мнение, что ее написали Ульрих фон Гуттен и Крот Рубиан. Главные герои произведения – обскуранты, которые представлены в виде безнравственных магистров, бакалавров, теологов и монахов, которые выступают на стороне кельнского теолога Ортуина Грация, злейшего врага Рейхлина [3].

В первую очередь в письмах высмеиваются схоласты, которые боятся реформ в университетах. Несмотря на это, все письма направлены против римско-католической церкви и монашества. Особенно это видно во II части, которая была уже написана в эпоху Реформации. Представители Церкви характеризуются как пьяницы и лентяи, разлагающие немецкое общество: *«Я делаю различие между монахами, так как их можно подразделить на три разряда: во-первых, святые и приносящие пользу, но они теперь уже на небе; во-вторых, не приносящие ни вреда, ни пользы – их изображения в церквах; а в-третьих, те, которые теперь до сих пор живы, – они очень вредны, и, конечно, они не святые, так как они более горды, чем любой мирянин, и вдобавок большие охотники до денег и красивых женщин»* [3]. Здесь показано, что все приличные священнослужители давно умерли, а те, кто есть, приносят вред людям, поскольку их главная цель – заработать денег, а не принести пользу прихожанину.

Таким образом, с течением времени обличительная сатира наполнялась все более подробным и личностным описанием происходящих событий. Главная цель всех этих произведений – высмеять Церковь в Германии, чтобы сподвигнуть людей на ее реформацию.

Источники и литература (References)

1. Себастьян Брант. Корабль дураков. [Электронный ресурс] // liberbook. URL: https://librebook.me/the_ship_of_fools (проверено 30.04.2024).
2. Эразм Роттердамский. Похвала глупости. [Электронный ресурс] // lib. URL: <http://lib.ru/FILOSOF/ERAZM/pohwala.txt> (проверено 30.04.2024).
3. Письма темных людей. [Электронный ресурс] // tsu. URL: <https://klio.tsu.ru/obscurus1.htm> (проверено 30.04.2024).